

Interval Bisection

Target:

Pencarian interval yang sangat kecil, $[p,q]$, sedemikian sehingga $f(p)$ dan $f(q)$ berbeda tanda.

Algoritma:

1. mulai
2. tetapkan interval awal, $[q,p]$, dengan $f(p)$ dan $f(q)$ berbeda tanda.
3. cek kondisi terminasi:
jika tidak terpenuhi maka lakukan langkah 4 dan langkah-5, dan jika terpenuhi maka lakukan langkah 6.
4. hitung: $r=(p+q)/2$, $f(r)$, dan $f(p)$
5. jika $f(r)$ dan $f(p)$ bertanda sama maka tetapkan $p=r$, dan jika $f(r)$ dan $f(p)$ tidak bertanda sama maka tetapkan $q=r$
6. tetapkan r sebagai akar fungsi.
7. selesai.

M-file:

```
p=20;q=-20;
[f,df]=fungsi(p);
k=1;
while abs(p-q)>0.000001
    r=(p+q)/2;
    [f,df]=fungsi(r);
    [fp,df]=fungsi(p);
    if sign(f)==sign(fp)
        p=r;
    else
        q=r;
    end
    k=k+1;
end;
xroot=r;

function [a1,a2]=fungsi(pp)
a1=pp^3-pp-3; %fungsi f(x)
a2=3*pp^2-1; %turunan fungsi f(x)
```

Komentar:

1. Pelan namun pasti dalam mencari nol fungsi $f(x)$, dengan $f(x)$ bernilai real dan x adalah variabel real.
2. Untuk sembarang x , $f(x)$ dapat dihitung.
3. Asumsi: interval $[q,p]$ dengan $f(p)$ dan $f(q)$ berbeda tanda diketahui.

Metode Muller vs. Metode IQI

Metode Muller melakukan interpolasi tiga titik, $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ dan $(x_3, f(x_3))$ menggunakan fungsi kuadratis dalam x (parabola), dan nilai pada iterasi berikutnya diperoleh dari titik perpotongan fungsi parabola dan sumbu- x (fungsi bernilai nol). Parabola tidak selalu memotong sumbu- x , fungsi kuadratis tidak selalu memiliki akar-akar real. Hal ini menjanjikan keuntungan, namun berpotensi menimbulkan masalah. Metode IQI menerapkan interpolasi tiga titik menggunakan fungsi kuadratis dalam y . Apakah karena hal tersebut sehingga disebut IQI (*inverse quadratic interpolation*)? Bagian ini akan membicarakan metode IQI menggunakan interpolan berbentuk Lagrangian (*lagrange form*).

Pencarian akar dan nol fungsi dengan metode Muller telah dijelaskan dalam Bab-2 halaman 3 naskah MK Metode Komputasi.

Bentuk Lagrange:

$$P(x) = \sum_k \left(\prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right) y_k$$

Diberikan n titik data dapat dibentuk polinomial derajat $n-1$:

$$P(x_k) = y_k \quad \text{dengan } k = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Jika $n=3$ untuk kasus terkait 3 taksiran awal, maka dapat dibentuk Lagrangian kuadratis:

$$P(y) = \sum_k \left(\prod_{j \neq k} \frac{y - y_j}{y_k - y_j} \right) x_k \quad \text{dengan } k = 1, 2, 3.$$

Nilai $x = P(y)$ yang membuat $y=0$ adalah

$$P(y) = \left(\frac{y_2 y_3}{y_1^2 - y_1 y_3 - y_1 y_2 + y_2 y_3} \right) x_1 + \left(\frac{y_1 y_3}{y_2^2 - y_2 y_3 - y_1 y_2 + y_1 y_3} \right) x_2 + \left(\frac{y_1 y_2}{y_3^2 - y_2 y_3 - y_1 y_3 + y_1 y_2} \right) x_3.$$

Updating x dalam iterasi ke- i :

$$x^{i-2} = x^{i-1} ; x^{i-1} = x^i ; x^i = x^{i+1} = P^{i+1}(y).$$

M-file:

```
estP=20;delta=0.01;p=estP-delta;q=estP;r=estP+delta;
[f,df]=fungsi(p);[ff,df]= fungsi(q);[fff,df]= fungsi(r);
k=1;
hasil3(1,1)=p;hasil3(1,2)=f;hasil3(1,3)=-log10(abs(f));
hasil3(2,1)=q;hasil3(2,2)=ff;hasil3(2,3)=-log10(abs(ff));
hasil3(3,1)=r;hasil3(3,2)=fff;hasil3(3,3)=-log10(abs(fff));
k=3;
while abs(fff)>0.000001
    xx=((ff*fff)/(f^2-f*fff-f*ff+ff*fff))*p+((f*fff)/(ff^2-ff*fff-
f*ff+f*fff))*q+((f*ff)/(fff^2-ff*fff-f*fff+f*ff))*r;
    p=q;q=r;r=xx;
    [f,df]= fungsi(p);
    [ff,df]= fungsi(q);
    [fff,df]= fungsi(r);
    k=k+1;
    hasil3(k,1)=xx;hasil3(k,2)=fff;hasil3(k,3)=-log10(abs(fff));
end;
```

Hasil:

Komentar:

Pada $x_0 = -20$, metode Muller tidak dapat mencapai akar x , sementara IQI meski dengan sedikit gejala eratic namun tetap dapat mencapai akar x . Laju konvergensi keduanya dapat dilihat pada topik “Ukuran Laju Konvergensi Praktis”.

Metode Olver

Rumusan:

Lihat naskah MK Metode Komputasi Bab-2 halaman 3.

M-File:

```
p=20;
[f, df1, df2]=fungsi2(p);
k=1;
hasil5(k,1)=p; hasil5(k,2)=f; hasil5(k,3)=-log10(abs(f));
while abs(f)>0.000001
    p=p-(f/df1)-0.5*(df2*f/(df1^3))*f;
    [f, df1, df2]=fungsi2(p);
    k=k+1;
    hasil5(k,1)=p; hasil5(k,2)=f; hasil5(k,3)=-log10(abs(f));
end;

function [a1, a2, a3]=fungsi2(pp)
a1=pp^3-pp-3; %fungsi f(x)
a2=3*pp^2-1; %turunan pertama fungsi f(x)
a3=6*pp; %turunan kedua fungsi f(x)
```

Keterangan:

Hasil yang lengkap dapat dilihat pada topik “9 Jalan Menuju $f(x)=0$ ”.

Laju konvergensi metode Olver dapat dilihat pada topik “Ukuran Laju Konvergensi Praktis”.

Metode Newton Ganda

Rumusan dan Hasil:

Lihat naskah MK Metode Komputasi Bab-2 hal. 3, hal. 4, dan hal. 9.

M-File:

```
p=20; %taksiran awal
[f, ff]=fungsi(p);
k=1; hasil4(k,1)=p; hasil4(k,2)=f; hasil4(k,3)=-log10(abs(f));
while abs(f)>0.000001
    q=p-f/ff;
    [f, df]=fungsi(q);
    p=q-f/ff;
    [f, ff]=fungsi(p);
    k=k+1; hasil4(k,1)=p; hasil4(k,2)=f; hasil4(k,3)=-log10(abs(f));
end;
```

Keterangan:

Hasil yang lengkap dapat dilihat pada topik “9 Jalan Menuju $f(x)=0$ ”.

Laju konvergensi metode Newton Ganda dapat dilihat pada topik “Ukuran Laju Konvergensi Praktis”.

Metode Traub

Rumusan:

Lihat naskah MK Metode Komputasi, Bab 2 hal.4.

M-file:

```
p=20;
[f, ff]=fungsi(p);
k=1; hasil6(k,1)=p; hasil6(k,2)=f; hasil6(k,3)=-log10(abs(f));
while abs(f)>0.000001
    q=p-f/ff;
    [fq, df]=fungsi(q);
    p=q-((q-p)/(2*fq-f))*fq;
    [f, ff]=fungsi(p);
    k=k+1; hasil6(k,1)=p; hasil6(k,2)=f; hasil6(k,3)=-log10(abs(f));
end;
```

Keterangan:

Hasil yang lengkap dapat dilihat pada topik “9 Jalan Menuju $f(x)=0$ ”.

Laju konvergensi metode Traub dapat dilihat pada topik “Ukuran Laju Konvergensi Praktis”.

Metode Cauchy

Rumusan:

Lihat naskah MK Metode Komputasi, Bab 2 hal.4.

M-file:

```
p=20;
[f, df1, df2]=fungsi2(p);
k=1; hasil7(k,1)=p; hasil7(k,2)=f; hasil7(k,3)=-log10(abs(f));
while abs(f)>0.000001
    tddf1=sign(real(df1));
    p=p-(2*f)/((df1)+tddf1*sqrt((df1^2)-2*f*df2));
    [f, df1, df2]=fungsi2(p);
    k=k+1;
    hasil7(k,1)=p; hasil7(k,2)=f; hasil7(k,3)=-log10(abs(f));
end;
```

Keterangan:

Hasil yang lengkap dapat dilihat pada topik “9 Jalan Menuju $f(x)=0$ ”.

Laju konvergensi metode Cauchy dapat dilihat pada topik “Ukuran Laju Konvergensi Praktis”.

Metode Laguerre

Rumusan:

$$x^{k+1} = x^k - \text{sign}(x^k) * \left(\frac{nf(x^k)}{f(x^k) + \text{sign}(f'(x^k)) * \sqrt{H(x^k)}} \right),$$

$$\text{dengan } H(x^k) = (n-1) \left[(n-1)(f'(x^k))^2 - nf(x^k)f''(x^k) \right]$$

M-file:

```
orde=3; %polinomial pangkat-3
p=estP; [f, df1, df2]=fundua(p);
k=1; hasil8(k,1)=p; hasil8(k,2)=f; hasil8(k,3)=-log10(abs(f));
while abs(real(f))>0.000001
    tdff=sign(real(df1));
    tdp=sign(p);
    hxk=sqrt((orde-1)*((orde-1)*df1^2-orde*f*df2));
    p=p-tdp*(orde*f)/(f+tdff*abs(real(hxk)));
    [f, df1, df2]=fundua(p);
    k=k+1;
    hasil8(k,1)=p; hasil8(k,2)=f; hasil8(k,3)=-log10(abs(f));
end;
```

Keterangan:

Hasil yang lengkap dapat dilihat pada topik “9 Jalan Menuju $f(x)=0$ ”.

Laju konvergensi metode Laguerre dapat dilihat pada topik “Ukuran Laju Konvergensi Praktis”.

9 Jalan Menuju $f(x)=0$

Ukuran Laju Konvergensi Praktis

Rumusan:

$$\varepsilon^{k+1} = C(\varepsilon^k)^m$$

$$\log_{10}(\varepsilon^{k+1}) = (\log_{10} C) + m(\log_{10}(\varepsilon^k))$$

didefinisikan

$$y_{i+1} = a + bx_i \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, k; y_{i+1} = \log_{10}(\varepsilon^{k+1}); a = \log_{10} C; b = m; x_i = \log_{10}(\varepsilon^k)$$

Dapat dibuat k persamaan simultan

$$y_2 = a + bx_1$$

$$y_3 = a + bx_2$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$y_{k+1} = a + bx_k$$

dalam bentuk persamaan matriks dapat ditulis

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{y} = A \bar{p} \Rightarrow A^T \bar{y} = A^T A \bar{p} \Rightarrow \bar{p} = (A^T A)^{-1} A^T \bar{y}.$$

diperoleh $p(2) = b = m =$ laju konvergensi.

Hasil:

